

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368987>

УДК 339

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

Ю.А. Горелова,

магистр 1 курса, напр. «Организация внешнеэкономической деятельности»

М.Ю. Бердина,

к.э.н., доц.,

ГУАП,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с деятельностью международных логистических компаний в период пандемии, основные последствия кризиса, порожденного COVID-19. Проанализирован сводный рейтинг крупнейших логистических операторов мира, выявлены сложности, с которыми столкнулись международные транспортно-логистические компании, определены стратегические меры для обеспечения стабильности в этой сфере, выявлены основные тенденции развития логистики на 2022 год.

Ключевые слова: транспортная логистика, управление цепями поставок, пандемия, логистические тенденции, стратегические меры, цифровизация

MODERN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF LOGISTICS COMPANIES DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Yu.A. Gorelova,

1st year master, direction "Organization of foreign economic activity"

M.Yu. Berdina,

Candidate of Economics, Associate Professor,

GUAP,

Saint Petersburg

Annotation: This article discusses topical issues related to the activities of international logistics companies during the pandemic, the main consequences of the crisis generated by COVID-19. The consolidated rating of the largest logistics operators in the world was analyzed, the difficulties faced by international transport and logistics companies were identified, strategic measures were identified to ensure stability in this area, and the main trends in the development of logistics for 2022 were identified.

Keywords: transport logistics, supply chain management, pandemic, logistics trends, strategic measures, digitalization

Начавшаяся в 2020 году и продолжающаяся по настоящее время пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб экономике отдельных стран и всему мировому сообществу. Пандемия оказала существенное влияние на большинство отраслей и сфер экономики, в том числе на сферу логистики.

Введение ограничительных мер для борьбы с распространением COVID-19 и особенно закрытие границ пагубно отразились на деятельности транспортно-экспедиционных компаний. К основным последствиям, повлиявшим на снижение производственных мощностей, можно отнести:

1. Снижение грузопотока.
2. Увеличение стоимости грузоперевозок.
3. Нехватка транспорта.
4. Нестабильность рынка логистических услуг.
5. Сложность использования типичных бизнес-стратегий в условиях пандемии.

На рисунке 1 представлен сводный рейтинг крупнейших логистических операторов мира [1].

Рисунок 1 – Топ-5 международных логистических компаний по выручке за год (млн. руб.)

Из данной диаграммы следует, что по состоянию на 2021 год крупнейшей по выручке является американская компания Amazon, у которой выручка по отношению к прошлому году выросла на 49,6 %. DHL (Германия) и Nippon Express (Япония) также показывают высокие показатели по выручке, при этом демонстрируя стабильность своей деятельности: показатели выручки в 2020 году по отношению к 2019 составили соответственно 1,1 % и 1,3 %. Третья в рейтинге компания – Kuehne Nagel показывает уменьшение выручки на 0,3 %.

За последние годы в связи с эпидемиологической ситуацией во всем мире международные логистические компании столкнулись с рядом сложностей. Транспортно-логистический сектор столкнулся с проблемами по ряду направлений, представленных на рисунке 2 [2].

Рисунок 2 – Проблемы транспортно-логистических компаний, связанные с пандемией COVID-19

Все вышеперечисленные сложности деформировали устоявшуюся логистическую деятельность международных компаний и внесли в нее определенные изменения. Из-за пандемии коронавируса фирмам пришлось пересмотреть привычные форматы конфигурации логистических сетей и структуры цепей поставок. Это привело к поиску новых точек роста и выявлению возможностей и перспектив оптимизации параметров логистических бизнес-процессов в условиях пандемии [3].

В ходе сложившихся обстоятельств реагирование логистической цепи на изменчивый спрос становится одним из ключевых факторов. Тем самым были определены основные меры для обеспечения развития и стабильности международных транспортно-логистических компаний (рис. 3).

Рисунок 3 – Основные направления совершенствования международных транспортно-логистических компаний

Перспективным и важным моментом является цифровизация логистики, т.е. внедрение эффективных IT-решений для контроля и управления цепочками поставок. Текущий кризис показал, как существенно увеличились объемы обслуживания логистических операций в отношении поставщиков. Большинство электронных площадок окончательно отказались от собственных объемных складских мощностей, организовав наиболее оптимальное управление перемещением товаров от поставщика к потребителю.

Многие рыночные игроки, производственные торговые компании, не уделяющие до кризиса существенного внимания совершенствованию электронных сервисов и платформ, вынуждены были сконцентрировать усилия именно в данном направлении (табл. 1) [4].

Пандемия COVID-19 существенно укрепила позиции электронной торговли. Логистика и маркетинг как составляющие электронных цепей поставок во время пандемии и на пороге выхода из кризиса вынуждены гибко реагировать на изменения, обеспечивая рост сервисов по экспресс-доставке как крупногабаритных, так и совсем небольших покупок с крупных складов, а также из розничных магазинов. Разница в данном направлении

видится лишь в эффективности, наращивании оборотов и покупательской лояльности, что, несомненно, является следствием рыночной адаптивности.

В понятие «организация перевозок» входит много составляющих, таких как: подготовка транспортного процесса, выбор оптимального типа транспортного средства, согласование сортировки и отгрузки товара и др. Организация перевозок является основным процессом логистических услуг. В условиях пандемии транспортно-логистические компании были вынуждены пересмотреть свои стратегии и обратить более пристальное внимание на аутсорсинг логистических мощностей, кооперирование с другими фирмами. Логистические операторы, маркетологи и торговые представители стали оценивать сроки и эффективность доставки, они интегрируются и вступают в партнерство с новыми игроками и сервисами.

Таблица 1 – Основные тенденции цифровизации цепей поставок и логистики

Уровень	Социальные и бизнес-тренды	Технологические тренды
Высокий	Суперсетевая логистика Marketplace логистика Зеленая (энергосберегающая) логистика Цифровая логистика Omni-channel логистика	Беспилотные транспортные средства (дроны) Искусственный интеллект Автоматизация операций и роботы Интернет вещей Аналитика больших данных Облачные технологии
Средний	Смарт-контейнеризация Один размер партии отправки Разделенная экономия Ответственная и надежная логистика Исключительный сервис Цепь поставок свежих продуктов	3D-печать Блокчейн Дополненная реальность Беспроводные технологии нового поколения Автомобили без водителя Низкозатратные сенсорные технологии
Низкий	Grey Power-логистика Логистика метрополитена	Бионика в логистике Виртуальная реальность

Управление запасами в период пандемии также является актуальным направлением развития логистических услуг. Оно включает в себя расчет

оптимального количества складов и места их расположения, координацию со службами закупок и продаж, оптимизацию операций, непосредственно связанных использованием сырья и других ресурсов, а также сокращение остатков на складах [5].

На данный момент большинство транспортно-логистических компаний предприняли меры по оптимизации своей деятельности путем перераспределения денежных средств, использования механизмов аутсорсинга или развития собственных транспортных служб. Коронавирусная инфекция COVID-19 ускорила развитие цифровизации, внедрения IT-технологий в сервисное сопровождение и обслуживание клиентов.

Проанализировав основные направления развития деятельности транспортно-логистических компаний, можно выделить тенденции на 2022 год:

1. С рынка уйдут «слабые игроки», многие фирмы обанкротятся, именно поэтому логистические и сервисные компании будут объединяться для повышения эффективности и усиления совместных позиций. Эффективная синергия оставшихся компаний обеспечит повышение качества оказываемых услуг.

2. Внедрение новейших IT-технологий приведет к оптимизации бизнес-процессов транспортно-логистических компаний, а как следствие внутрицифровой трансформации общества и экономики в целом [6].

3. Развитие производства и увеличение потока товаров внутри стран, что благоприятно скажется на макроэкономических показателях государств в целом.

4. Соблюдение санитарных норм, дезинфекция оборудования, транспортных средств станет нормой и требованием со стороны получателей [7].

Данное исследование показало, что пандемия COVID-19 внесла серьезные изменения во всем мире, повлияла на сокращение производственных мощностей на мировом и отечественном рынках. Введение режима самоизоляции, закрытие границ и введение других ограничений нарушила уже давно укоренившиеся отношения между производителями, поставщиками и потребителями товаров и услуг, а также внесло поправки в бизнес-процессы международных транспортно-логистических компаний.

Логистика как деятельность, связанная с планированием, организацией, управлением и оптимизацией движения различных потоков, оказывает влияние на социально-экономическую сферу деятельности стран в целом. Именно поэтому изменения, коснувшиеся рынка логистических услуг, отражаются и на других аспектах экономики.

При этом справедливо мнение, что кризисные ситуации, имеющие существенную негативную составляющую, в то же время являются и детерминирующими событиями, ускоряющими развитие социально-экономических процессов [8].

Все вышеперечисленные сложности, с которыми столкнулись международные транспортно-логистические компании, создают новые возможности для поиска новых способов оптимизации бизнес-процессов, тестирования инновационных решений и совершенствования транспортно-логистической сферы в целом.

Таким образом, пандемия коронавируса дала понять, что компании должны всегда просчитывать свои риски. Отрасли и экономика в целом находятся на новой территории, оказавшись более уязвимыми к рискам глобализации и нарушения цепочки поставок. Соответственно, использование правильных наборов данных и инструментов прогнозирования будет иметь решающее значение для компаний, поскольку они ориентируются в текущей рыночной среде и продолжают принимать стратегические решения.

Список литературы

[1] SJ Consulting Group / Американская консалтинговая компания. [Электронный ресурс]. – URL: <https://jindel.com/>. (дата обращения: 05.02.2022).

[2] PwC COVID-19 – Вызовы и их влияние на транспортно-логистический сектор / ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование, 2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.pwc.ru/ru/publications/collection/covid-transport-sector-impact.pdf>. (дата обращения: 05.02.2022).

[3] Альбеков А.У. Перспективные направления развития логистических систем в условиях пандемии COVID-19 / А.У. Альбеков, Т.В. Пархоменко // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. – 2021. Т. 14. № 1. 114-121 с.

[4] Сергеев В.И. Аналитический обзор: Цифровые технологии в логистике и управлении цепями поставок / В.И. Сергеев. – Издательский дом Высшей Школы Экономики. – Москва, 2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://gsb.hse.ru/data/2021/03/01/1394647105.pdf>. (дата обращения: 06.02.2022).

[5] Князев С.А. Цифровизация логистических операций и адаптивное развитие российского рынка логистики к условиям пандемии / С.А. Князев //

Актуальные проблемы и перспективы развития экономики: российский и зарубежный опыт. – 2021. № 3(35). 67-73 с.

[6] Логистика в конце 2021 года. Итоги, планы, тренды [Электронный ресурс]. – URL: <https://vc.ru/u/469237-fulex/331098-logistika-v-konce-2021-goda-itogi-plany-trendy/>. (дата обращения: 07.02.2022).

[7] Логистические тренды 2020–2021 года: влияние пандемии COVID-19 на перевозки [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.retail.ru/articles/logisticheskie-trendy-2020-2021-goda-vliyanie-pandemii-covid-19-na-perevozki/>. (дата обращения: 06.02.2022).

[8] Ерохина Т.Б. Влияние маркетинга и логистики на минимизацию рисков потребителей / Т.Б. Ерохина, Т.В. Пархоменко. // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2019. № 4 (68). 40-44 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] SJ Consulting Group / American consulting company. [Electronic resource]. – URL: <https://jindel.com/>. (date of access: 05.02.2022).

[2] PwC COVID-19 – Challenges and their impact on the transport and logistics sector / PricewaterhouseCoopers Consulting, 2020. [Electronic resource]. – URL: <https://www.pwc.ru/publications/collection/covid-transport-sector-impact.pdf>. (date of access: 05.02.2022).

[3] Albekov A.U. Perspective directions for the development of logistics systems in the context of the COVID-19 pandemic / A.U. Albekov, T.V. Parkhomenko // Bulletin of the South Russian State Technical University (NPI). Series: Social and economic sciences. – 2021. V. 14. No. 1. 114-121 p.

[4] Sergeev V.I. Analytical review: Digital technologies in logistics and supply chain management / V.I. Sergeev. – Publishing House of the Higher School of Economics. – Moscow, 2020. [Electronic resource]. – URL: <https://gsb.hse.ru/data/2021/03/01/1394647105.pdf>. (date of access: 06.02.2022).

[5] Knyazev S.A. Digitalization of logistics operations and adaptation of the Russian logistics market to the conditions of the pandemic / S.A. Knyazev // Actual problems and prospects for the development of the economy: Russian and foreign experience. – 2021. No. 3(35). 67-73 p.

[6] Logistics at the end of 2021. Results, plans, trends [Electronic resource]. – URL: <https://vc.ru/u/469237-fulex/331098-logistika-v-konce-2021-goda-itogi-plany-trendy/>. (date of access: 02/07/2022).

[7] Logistics trends in 2020–2021: the impact of the COVID-19 pandemic on transportation [Electronic resource]. – URL:

<https://www.retail.ru/articles/logisticheskie-trendy-2020-2021-goda-vliyanie-pandemii-covid-19-na-perevozki/>. (date of access: 06.02.2022).

[8] Erokhin T.B. Influence of marketing and logistics on minimization of consumer risks / T.B. Erokhin, T.V. Parkhomenko. // Bulletin of the Rostov State Economic University (RINH). – 2019. No. 4 (68). 40-44 p.

© Ю.А. Горелова, М.Ю. Бердина, 2022

Поступила в редакцию 3.02.2022

Принята к публикации 15.02.2022

Для цитирования:

Горелова Ю.А., Бердина М.Ю. Современные направления развития внешнеэкономической деятельности логистических компаний в период пандемии COVID-19 // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-2(16). С. 133-141. URL: <https://ip-journal.ru/>